

PRINCIPAIS POTENCIALIDADES E DIFICULDADES NO USO DE WETLANDS CONSTRUÍDOS EM REGIÕES SEMIÁRIDAS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

PRINCIPALES POTENCIALIDADES Y DIFICULTADES EN EL USO DE HUMEDALES CONSTRUIDOS EN REGIONES SEMIÁRIDAS: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA

MAIN POTENTIALITIES AND DIFFICULTIES IN THE USE OF CONSTRUCTED WETLANDS IN SEMIARID REGIONS: A LITERATURE REVIEW

Edson Lucas de Sousa¹, Fernanda Carolina Monteiro Ismael², Naiara Angelo Gomes³ e Thâmara Martins Ismael de Sousa⁴.

¹ Graduando do Curso de Engenharia Civil, UFCG, edson.lucas22@outlook.com, /0009-0004-3721-4675;

² Professora orientadora, Mestra, IFPB, Campus Sousa, fernanda.ismael@ifpb.edu.br, /0009-0008-7564-523X;

³ Professora Doutora, UACTA/CCTA/UFCG, naiaraangelocz@hotmail.com, orcid.org/0000-0001-6277-2522;

⁴ Professora Doutora, UACTA/CCTA/UFCG, thamaraismael@hotmail.com, orcid.org/0000-0003-0593-7209.

Eixo Temático 05 – Esgotamento sanitário

Caracterização de efluentes e monitoramento da eficiência do tratamento

Eje Temático 05 – Alcantarillado sanitario

Caracterización de efluentes y monitoreo de la eficiencia del tratamiento.

Thematic Axis 05 – Sanitary sewerage

Effluent characterization and treatment efficiency monitoring.

RESUMO

O semiárido brasileiro, sobretudo as áreas rurais, enfrenta limitações históricas relacionadas ao saneamento básico, agravadas pela escassez hídrica, dispersão populacional e restrições institucionais e técnicas. Nesse cenário, os *wetlands construídos* (WC) configuram-se como alternativa descentralizada e sustentável para o tratamento de águas residuárias, baseados em processos naturais mediados por substratos, macrófitas e microrganismos. A metodologia adotada consistiu, basicamente, numa revisão de literatura do tipo sistemática, onde foram consideradas publicações nacionais e internacionais entre os anos 2000 e 2024. Entre os resultados alcançados, verificou-se eficiências acima de 80% na remoção de DBO e DQO, redução significativa de coliformes termotolerantes e potencial para o reúso agrícola. As principais potencialidades constatadas referentes à adoção da tecnologia incluem o custo de implantação e manutenção, a simplicidade operacional e a integração produtiva com a agricultura. Contudo, limitações também foram verificadas, entre elas, destacam-se as elevadas perdas por evaporação, a sazonalidade das chuvas, o risco de colmatção dos filtros e a ausência de regulamentação específica sobre critérios para o reúso das águas tratadas. Dessa forma, conclui-se que os WC têm grande potencial de aplicação no semiárido brasileiro, desde que acompanhados de adaptações técnicas, capacitação comunitária, incentivos institucionais e criação de regulamentação específica que viabilizem sua consolidação como solução de saneamento sustentável.

Palavras-chave: Sistemas alagados construídos; Semiárido; Tratamento de efluentes; Saneamento descentralizado; Reúso agrícola.

RESÚMEN

El semiárido brasileño, especialmente las zonas rurales, enfrenta limitaciones históricas relacionadas con el saneamiento básico, agravadas por la escasez hídrica, la dispersión poblacional y las restricciones institucionales y técnicas. En este escenario, los humedales construidos (HC) se configuran como una alternativa descentralizada y sostenible para el tratamiento de aguas residuales, basada en procesos naturales mediados por sustratos, macrófitas y microorganismos. La metodología adoptada consistió básicamente en una revisión sistemática de literatura, considerando publicaciones nacionales e internacionales entre los años 2000 y 2024. Entre los resultados alcanzados, se verificaron eficiencias superiores al 80% en la remoción de DBO y DQO, reducción significativa de coliformes termotolerantes y potencial para el reúso agrícola. Las principales potencialidades constatadas respecto a la adopción de la tecnología incluyen el costo de implementación y mantenimiento, la simplicidad operacional y la integración productiva con la agricultura. Sin embargo, también se verificaron limitaciones, entre las cuales se destacan las elevadas pérdidas por evaporación, la estacionalidad de las lluvias, el riesgo de colmatación de los filtros y la ausencia de regulación específica sobre criterios para el reúso de las aguas tratadas. De esta forma, se concluye que los HC tienen gran potencial de aplicación en el semiárido brasileño, siempre que sean acompañados de adaptaciones técnicas, capacitación comunitaria, incentivos institucionales y creación de regulación específica que viabilicen su consolidación como solución de saneamiento sostenible.

Palabras clave: Humedales construidos; Semiárido; Tratamiento de aguas residuales; Saneamiento descentralizado; Reúso agrícola.

ABSTRACT

The Brazilian semi-arid region, especially rural areas, faces historical limitations in basic sanitation, exacerbated by water scarcity, population dispersion, and institutional and technical constraints. In this context, constructed wetlands (CW) emerge as a decentralized and sustainable alternative for wastewater treatment, based on natural processes mediated by substrates, macrophytes, and microorganisms. The methodology adopted consisted of a systematic literature review, considering national and international publications between 2000 and 2024. Among the results achieved, efficiencies above 80% were verified in the removal of BOD and COD, significant reduction of thermotolerant coliforms, and potential for agricultural reuse. The main potentialities identified regarding the adoption of the technology include implementation and maintenance costs, operational simplicity, and productive integration with agriculture. However, limitations were also observed, such as high evaporation losses, rainfall seasonality, risk of filter clogging, and the lack of specific regulations for criteria regarding the reuse of treated water. Thus, it is concluded that CWs have great potential for application in the Brazilian semi-arid region, provided they are accompanied by technical adaptations, community training, institutional incentives, and the creation of specific regulations to enable their consolidation as a sustainable sanitation solution.

Keywords: *Constructed wetlands*; Semi-arid; Wastewater treatment; Decentralized sanitation; Agricultural reuse.

INTRODUÇÃO

O semiárido brasileiro, abrangendo aproximadamente 982 mil km² e distribuído por nove estados do Nordeste e parte de Minas Gerais, é considerado a região semiárida mais populosa do planeta, abrigando cerca de 25 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2022). Essa população enfrenta vulnerabilidades históricas associadas à pobreza rural, à irregularidade climática e ao acesso restrito a serviços de saneamento básico. Segundo dados do

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS (2022), apenas 32% da população rural do semiárido possui acesso a esgotamento sanitário adequado, configurando um desafio estrutural para a saúde pública e para a gestão dos recursos hídricos, o que agrava os riscos de doenças de veiculação hídrica. Essas combinações limita a disponibilidade de água e compromete a qualidade ambiental.

O regime pluviométrico da região semiárida é irregular, com médias anuais entre 300 e 800 mm, concentradas em curtos períodos chuvosos, enquanto a evaporação potencial ultrapassa 2.000 mm/ano de acordo com Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (2023). Esse balanço hídrico negativo compromete a disponibilidade de água superficial e subterrânea, exigindo o planejamento no armazenamento e no uso da água, além de ser necessário a busca por tecnologias que viabilizem a reutilização de água residuária para usos menos exigentes. Além disso, as técnicas para tratamento das águas residuárias devem combinar eficiência no tratamento com baixo consumo de água e energia.

Os sistemas convencionais, como as estações compactas de lodos ativados, filtros biológicos ou lagoas de estabilização, apresentam dificuldades de aplicação em áreas rurais dispersas devido ao custo de implantação e operação, necessidade de energia elétrica constante e exigência de operadores qualificados (Carvalho, Oliveira e Souza, 2021).

Diante desse cenário, sobretudo em regiões semiáridas, cresce o interesse por soluções alternativas de saneamento, mais simples e adaptadas ao contexto regional. Entre as alternativas, destacam-se os *wetlands construídos* (WC), sistemas utilizados no tratamento de efluentes, baseados em processos naturais de depuração por meio de substratos filtrantes, macrófitas aquáticas e comunidades microbianas (Kadlec e Wallace, 2009).

Diferentemente de tecnologias convencionais como lagoas de estabilização, fossas sépticas e reatores de lodo ativado, os *Wetlands Construídos* (WC) apresentam vantagens significativas, entre as quais se destacam custos de implantação até 60% menores, operação simplificada com mínima necessidade de energia elétrica, potencial de reúso agrícola da água tratada e integração ao conceito de saneamento ecológico, que prioriza o reaproveitamento de recursos e a valorização de ciclos naturais (Sezerino *et al.*, 2015).

Nesse sentido, no que se refere à eficiências dos WCs, estudo mostram que a tecnologia pode atingir eficiências superiores a 80% na remoção de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), sólidos suspensos totais (SST) e nutrientes como nitrogênio e fósforo. Além de viabilizarem o tratamento descentralizado, os WC apresentam vantagens como baixo custo, fácil operação, integração paisagística e possibilidade de reúso agrícola da água tratada (Matos, Freitas, e Oliveira 2018).

Experiências internacionais no México (Zurita e White, 2014), na África (Okurut, 2014) e na Austrália (Stefanakis, 2020) comprovam sua adaptabilidade em contextos áridos e semiáridos, com eficiências de remoção de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), DQO (Demanda Química de Oxigênio) e sólidos suspensos superiores a 80%. No Brasil, estudos relatados em *Wetlands Brasil: Experiências brasileiras* (2021) confirmam sua aplicabilidade em comunidades rurais do semiárido.

Contudo, a aplicação dessa tecnologia em regiões semiáridas não é isenta de desafios. A alta evaporação pode reduzir significativamente a eficiência hidráulica, enquanto a sazonalidade das chuvas interfere no regime de carga hidráulica. Também se destacam problemas como entupimento de leitos (Stefanakis 2020).

Nesse cenário, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão na literatura científica acerca das principais potencialidades e dificuldades no uso de *wetlands* construídos em regiões semiáridas, com foco no Brasil e em experiências internacionais em condições climáticas similares.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo consiste numa revisão sistemática de literatura, estruturada com base em pesquisas realizadas em *SciELO*, *CAPES*, *BDTD*, *Scopus*, *ScienceDirect*, *Web of Science* e *Google Scholar*, além de relatórios técnicos da ANA (2023), Fundação Nacional de Saúde – FUNASA (2022) e *UN-Water* (2023). Foram utilizadas as palavras-chave “*wetlands construídos*”, “*constructed wetlands*”, “*semiárido*”, “*wastewater treatment*” e “*saneamento*”.

descentralizado”.

Para tanto, foram considerados trabalhos publicados entre os anos 2000 e 2024, que abordassem a aplicação de *wetlands* construídos em condições semiáridas ou similares. Os critérios de inclusão abrangeram artigos científicos, dissertações e relatórios técnicos que apresentassem resultados práticos ou discussões teóricas sobre o tema. Como critérios de exclusão, foram eliminados estudos restritos a climas úmidos ou que não apresentavam informações técnicas relevantes ao contexto semiárido.

Conforme os critérios elencados anteriormente, os trabalhos foram selecionados e, posteriormente, organizados em duas categorias: potencialidades (relacionadas às vantagens técnicas, econômicas, sociais e ambientais), e dificuldades (englobando limitações de ordem climática, operacional e institucional). O processo metodológico desta revisão seguiu as etapas ilustradas na Figura 1, partindo da formulação da questão de pesquisa até a análise e interpretação dos resultados, passando pela seleção de estudos, extração e avaliação de dados, assegurando rigor e clareza na abordagem.

Figura 1. Fluxograma metodológico da revisão
Fonte: Adaptado de Zurita e White 2014.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Potencialidades dos *Wetlands* Construídos

Os *wetlands* construídos apresentam múltiplas vantagens para regiões semiáridas. Entre elas, destaca-se a eficiência no tratamento de efluentes. Estudos apontam que sistemas híbridos (combinação de fluxo subsuperficial horizontal e vertical), mesmo em condições de déficit hídrico acentuado, alcançam reduções superiores a 80% da DBO e da DQO, além de remoção significativa de nutrientes e patógenos (Kadlec e Wallace 2009; Calheiros, Pinto, e Castro 2017).

Zurita e White (2014), ao investigarem *wetlands* em áreas de clima seco no México, observaram que, mesmo sob forte evaporação, o sistema apresentou eficiência média de 78% na remoção de matéria orgânica. Já na Austrália, Stefanakis (2020) destaca que a eficiência no controle de coliformes termotolerantes alcançou reduções de até 4 log units, o que garante uma qualidade do efluente final adequada inclusive para reuso agrícola, prática recorrente em áreas áridas. A Tabela 1 sintetiza as eficiências médias de remoção de poluentes em diferentes configurações de *wetlands* construídos, conforme documentado em estudos realizados em contextos semiáridos. Os dados evidenciam o desempenho consistente desses sistemas no tratamento de efluentes, mesmo sob condições climáticas adversas.

Tabela 1. Potencialidades dos *wetlands* construídos para o semiárido

Tipo de Wetland	DBO (%)	DQO (%)	N total (%)	P total (%)	Coliformes (%)	Referência
HSSF (fluxo subsuperficial horizontal)	80–90	70–85	40–60	20–35	90	Kadlec e Wallace (2009); Teixeira <i>et al.</i> (2021)
VSF (fluxo vertical)	85–95	75–90	50–70	25–45	95	Zurita e White (2014); Stefanakis (2020)
Híbrido (HSSF + VSF)	90–95	80–92	60–75	30–50	>95	Calheiros <i>et al.</i> (2017); <i>Wetlands Brasil</i> (2021)

Fonte: Adaptado de Kadlec e Wallace (2009); Teixeira *et al.* (2021); Zurita e White (2014); Stefanakis (2020); Calheiros *et al.* (2017); *Wetlands Brasil* (2021).

Outro aspecto relevante é o baixo custo de implantação e operação, em comparação a sistemas convencionais, como reatores anaeróbios e lodos ativados. De acordo com Brasil (2020), tecnologias de base natural, como os *wetlands*, podem reduzir em até 60% os custos de manutenção, o que é fundamental em localidades que predominam o baixo poder aquisitivo.

No Brasil, iniciativas relatadas pelo *E-book Wetlands Brasil* (2021) em comunidades rurais da Bahia e da Paraíba demonstraram reduções de 40 a 50% nos gastos operacionais quando comparadas a fossas sépticas convencionais, principalmente pela ausência de necessidade de esgotamento frequente. Outro aspecto econômico relevante é a possibilidade de reaproveitamento dos efluentes tratados para irrigação, o que gera retorno financeiro indireto

por meio do incremento na produção agrícola e forrageira (Matos *et al.*, 2018).

A simplicidade operacional constitui ainda um ponto positivo. Como ressaltam Carvalho *et al.* (2021), a manutenção de *wetlands* pode ser realizada por moradores capacitados, sem a necessidade de operadores especializados, o que amplia a aceitação social e facilita a sustentabilidade a longo prazo.

Além disso, os WC podem ser integrados à produção agrícola, uma vez que a água tratada pode ser destinada à irrigação de culturas de baixo risco sanitário. Essa característica é especialmente relevante no semiárido, onde a escassez hídrica limita a produção agrícola (Matos *et al.* 2018). Assim, o sistema contribui não apenas para o saneamento, mas também para a segurança hídrica e alimentar das comunidades locais.

No que se refere às espécies vegetais utilizadas nos *wetlands*, sabe-se que as mesmas exercem papel crucial no desempenho do sistema, sobretudo em regiões semiáridas, onde a adaptação ao estresse hídrico é determinante. No Brasil, estudos mostram espécies com potencialde serem utilizadas, entre elas, tem-se que a *Typha domingensis* (taboa) apresenta elevada produção de biomassa e resistência à variação hídrica, sendo amplamente empregada em sistemas de fluxo subsuperficial. Já o *Phragmites australis* (caniço), muito utilizado em sistemas europeus e africanos, também tem mostrado bom desempenho em climas secos, especialmente na remoção de nutrientes e na estabilização do leito (Okurut, 2014).

Outras espécies de interesse incluem o *Chrysopogon zizanioides* (vetiver), cujas raízes profundas favorecem a oxigenação do substrato e aumentam a resistência a entupimentos, e o *Cyperus papyrus* (papiro), que além de eficiente na depuração confere apelo estético ao sistema. Experiências brasileiras relatadas por Matos *et al.* (2018) apontam ainda o uso do capim-elefante (*Pennisetum purpureum*), que permite o aproveitamento da biomassa como forragem, integrando a lógica de saneamento ecológico e produção agrícola.

A seleção criteriosa das espécies deve considerar não apenas a eficiência depuradora, mas também aspectos socioeconômicos e culturais, uma vez que o aproveitamento agrícola da biomassa pode aumentar a aceitação comunitária e garantir maior sustentabilidade dos projetos

3.2 Dificuldades e Limitações

Apesar dos benefícios, a implantação de *wetlands* no semiárido enfrenta obstáculos significativos. O principal está relacionado às condições climáticas. A elevada evaporação, que pode ultrapassar 2.000 mm anuais em determinadas áreas, compromete o balanço hídrico dos sistemas e pode reduzir a vazão de saída (Zurita e White, 2014).

Do ponto de vista técnico, para atender comunidades maiores, são exigidos grandes espaços físicos, o que pode dificultar sua aplicação em localidades com restrições de espaço (Kadlec e Wallace 2009). Outro desafio recorrente é a colmatação dos leitos filtrantes, provocada pelo acúmulo de sólidos suspensos e pelo crescimento excessivo das raízes das macrófitas. Esse problema exige manejo periódico, incluindo colheita das plantas e revolvimento do substrato, atividades que, embora simples, dependem do engajamento comunitário.

Os aspectos sociais também representam um desafio. Em muitas comunidades, há desconhecimento ou resistência cultural em relação ao uso de tecnologias baseadas em processos naturais. Esse fator exige capacitação técnica e campanhas de sensibilização para garantir adesão e operação adequada (Matos *et al.*, 2018).

Do ponto de vista institucional, destaca-se a ausência de políticas públicas específicas que incentivem a adoção de soluções descentralizadas de saneamento no semiárido. Por fim, a falta de regulamentação específica no Brasil dificulta a difusão da tecnologia. Embora existam normas para o reúso agrícola de efluentes, como a Resolução CONAMA nº 375/2006, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para o reúso direto não potável de água proveniente de estações de tratamento de esgoto sanitário, ainda não há diretrizes claras sobre os parâmetros e padrão de qualidade da água residuária tratada para utilização específica na agricultura, o que fragiliza sua inserção em políticas públicas de saneamento.

3.3 Experiências Brasileiras

O Brasil possui experiências significativas no uso de *wetlands* construídos em regiões semiáridas. Em Minas Gerais, Matos, Freitas e Oliveira (2018) demonstraram que o reúso agrícola de efluentes tratados resultou em incremento de até 30% na produtividade de forrageiras, reforçando o potencial de integração entre saneamento e segurança alimentar. Na Paraíba, Teixeira *et al.* (2021) observaram remoções consistentes de 85% da DBO e 80% da DQO em sistemas de fluxo subsuperficial horizontal, mesmo durante períodos de estiagem. Estudo realizado por Andrade, Silva e Pereira (2020), na Bahia, apontou redução de 50% nos custos de tratamento em agroindústrias familiares que optaram pelo uso de WC em substituição a fossas e filtros anaeróbios. Já o *E-book Wetlands Brasil* (2021) compila casos de sucesso em diferentes estados, incluindo experiências no semiárido nordestino, e enfatiza que a adoção comunitária é mais efetiva quando os sistemas estão associados a usos produtivos, como irrigação de hortas comunitárias ou aproveitamento paisagístico.

Esses exemplos nacionais demonstram que, quando corretamente dimensionados e adaptados às condições climáticas e sociais, os *wetlands* podem não apenas solucionar problemas de saneamento, mas também gerar externalidades positivas, como a valorização do espaço comunitário e a diversificação produtiva.

3.4 Experiências Internacionais

Em escala internacional, os *wetlands* construídos também têm sido amplamente aplicados em regiões áridas e semiáridas, oferecendo importantes lições para o contexto brasileiro. No México, Zurita e White (2014) avaliaram sistemas híbridos implantados em áreas com evaporação anual superior a 2.000 mm, constatando remoções de 78 a 92% da DBO, com destaque para a elevada estabilidade do sistema mesmo em períodos críticos de seca.

Na África, Okurut (2014) estudou *wetlands* naturais e construídos em Uganda e verificou eficiências médias de 85% para DBO e 70% para nitrogênio total, embora tenha registrado perdas de até 35% do volume tratado por evaporação, um aspecto crítico para climas semiáridos. Na Austrália, Stefanakis (2020) analisou a aplicação da tecnologia em *resorts* turísticos localizados em regiões áridas, demonstrando que, além de eficiente no tratamento, o sistema pode ser incorporado ao paisagismo, agregando valor estético e econômico.

Na Espanha, Calheiros *et al.* (2017) reportaram que *wetlands* híbridos foram capazes de promover reduções superiores a 95% na carga de coliformes termotolerantes, permitindo o reuso da água tratada em irrigação de olivares. Esses resultados internacionais reforçam que a adaptação do design dos sistemas às condições locais - em especial a combinação de diferentes configurações (HSSF + VSF) - é a chave para o sucesso em regiões de clima seco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão demonstrou que os *wetlands* construídos são uma alternativa promissora para o tratamento de águas residuárias no semiárido, unindo eficiência depuradora, baixo custo e viabilidade social. Experiências nacionais e internacionais comprovam elevadas remoções da DBO e da DQO, além de significativa redução de patógenos, permitindo o reuso agrícola em segurança.

Entre os arranjos disponíveis, os sistemas híbridos (HSSF + VSF) se destacam pela maior eficiência e estabilidade operacional. O uso de plantas adaptadas ao semiárido, como *Typha domingensis*, *Phragmites australis* e *Chrysopogon zizanioides*, aumenta a resiliência ao estresse hídrico e permite benefícios adicionais, como produção de biomassa.

Apesar das potencialidades, desafios como altas perdas por evaporação e falta de

normatização específica no Brasil limitam a difusão da tecnologia. Recomenda-se que políticas públicas de saneamento rural incorporem os *wetlands* como solução prioritária, com incentivos financeiros e capacitação comunitária para manutenção dos sistemas.

No campo científico, ainda são necessárias pesquisas de longa duração, estudos sobre remoção de micropoluentes emergentes e análises de custo-benefício em escala comunitária são necessários. Assim, os WC devem ser vistos não apenas como uma tecnologia de tratamento, mas como uma estratégia integrada de saneamento e desenvolvimento sustentável para o semiárido brasileiro.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andrade, L. N., M. E. Silva, and J. F. Pereira. “Aplicação de *wetlands* construídos no tratamento de águas residuárias em agroindústrias familiares do semiárido.” *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 24, no. 3 (2020): 175–83.
- Brasil. Ministério do Desenvolvimento Regional. *PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico*. Brasília: MDR, 2020.
- BRASIL. Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA. *Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil*. Brasília: ANA, 2023.
- Calheiros, C. S. C., R. Pinto, and P. M. L. Castro. “Constructed *wetlands* for the treatment of industrial wastewater: a review.” *Journal of Environmental Management* 187 (2017): 560–70.
- CARVALHO, L. C.; OLIVEIRA, T. R.; SOUZA, R. *Wetlands construídos: potencialidades e limitações no semiárido brasileiro*. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 26, n. 2, p. 311–320, 2021. Kadlec, R. H., and S. D. Wallace. *Treatment Wetlands*. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2009.
- KADLEC, R. H.; WALLACE, S. D. *Treatment Wetlands*. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2009.
- Matos, A. T., W. S. Freitas, and R. A. Oliveira. “Reuso agrícola de águas residuárias tratadas em *wetlands* construídos.” *Engenharia Agrícola* 38, no. 1 (2018): 150–60.
- OKURUT, T. O. Natural and *constructed wetlands* for wastewater treatment in developing countries: a case study of Uganda. *Water Science and Technology*, v. 48, n. 5, p. 231–238, 2014.
- Sezerino, P. H., C. R. Lopes, and M. Von Sperling. “Experiências brasileiras com *wetlands* construídos aplicados ao tratamento de esgotos.” *Revista DAE* 63, no. 202 (2015): 36–49.
- Stefanakis, A. I. “Constructed *wetlands* for wastewater treatment in hot and arid climates: challenges and perspectives.” *Water* 12, no. 1665 (2020): 1–19.
- TEIXEIRA, C. A.; MORAIS, J. S.; FERREIRA, R. S. Avaliação de *wetlands* de fluxo subsuperficial no semiárido brasileiro. *Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 26, n. 5, p. 789–798, 2021.
- WETLANDS BRASIL. *Experiências brasileiras*. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Regional, 2021.
- Zurita, F., and J. R. White. “Comparative study of three two-stage hybrid ecological wastewater treatment systems for producing high quality effluent.” *Water Research* 55 (2014): 82–92.